

МУТАХАССИСЛИК ФАНИ АМАЛИЙ МАШҒУЛОТИНИ ТАЛАБЛАРГА ОЛИБ БОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Адилов Окбута Каримович – ЖизПИ

“Транспорт воситалари муҳандислиги” кафедраси.т.ф.н проф

Тел: 97-484-77 -20 Email: okuta@mail.ru

Мирзаев Дилшод Уралович

Жиззах Давлат педагогика университети

Мирзаева Ирода Анарбоевна

Жиззах шаҳар 14-мактаб ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада асосан мутахассислик фанларини ўқитиш технологиясининг бир қатор услублари ёритилган. Асосан дистанцион ўқитиш жараёнларида қўлланишда илгор педагогик технологиялардан фойдаланилган. Тадқиқотнинг долзарблиги шундаки, мутахассислик фанини ўқитиш технологиясини замонавий педагогик маҳоратлардан, чет эл технологияларидан фойдаланишни қўлаш ва мутахассисликни мослаштириш мутахассисликни тўлиқ талабларига синдира олиш келажак автомобилларининг тузилиши, техник хусусиятлари ишончлилик кўрсаткичларини англаб этиши долзарбдир.

Мақсад-аудитория шароитида тўлиқ технологик жихозлардан фойдаланилган ҳолда кичик гуруҳларга бўлиниб, амалий натижаларни таҳлил қилиш ва назарий асослашдир.

Шу ўринда таҳлил методикаси таълим жараёнида юқори самара беради. Шунингдек мутахассисликка оид видео лавҳаларни бериб бориш

автомобиллар ишлаб чиқариш конструкцияси хизмат кўрсатиш ва таъмир технологик жарёнларни конструктив ва эксплуатация жараёни мисолида олиб бериб бориш назарда тутилган.

Шуннингдек қўлланилган технология самараси талабаларнинг автомобил тузилиши, техник эксплуатация буйича зарур билимларни эгаллашда натижа беради. Олиб борилган технологиялар билим бериш самарасини ошириш билан бирга талабларнинг фанни ўзлаштириш даражасини хам оширади.

Калим сўзлар: инновацион технология, таълим, услуб, педагогик технологи, дистанцион ўқитиш, ишлаб чиқиш, видео тасвирлар, самара, фаолият.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ К ТРЕБОВАНИЯМ

АННОТАЦИЯ

В данной статье в основном рассматривается ряд методик обучения технологии профильных предметов. В процессах дистанционного обучения используются передовые педагогические технологии. Актуальность исследования заключается в том, что важно понимать структуру, технические характеристики и показатели надежности будущих автомобилей, использовать современные педагогические навыки и зарубежные технологии, адаптировать специальность к полные требования специальности

Цель – разбиться на малые группы и проанализировать практические результаты и теоретически обосновать их в условиях аудитории с использованием полного технологического оборудования.

На данный момент аналитическая методика является высокоэффективной в учебном процессе, также планируется предоставление видео роликов по специальности, приведение технологических процессов строительства, обслуживания и ремонта вагонов, как пример конструктивной и эксплуатационной процесс.

Эффект от применяемой здесь технологии приводит к получению студентами необходимых знаний о конструкции и технической эксплуатации транспортных средств. Помимо повышения эффективности образования, передовые технологии также повышают уровень овладения наукой.

Ключевые слова. *Инновационная технология, обучение, метод, педагогический технолог, дистанционное обучение, развитие, видеоизображения, эффективность, деятельность*

THE TECHNOLOGY OF BRINGING THE PRACTICAL TRAINING OF THE SPECIALTY SUBJECT TO THE REQUIREMENTS

ABSTRACT

This article mainly covers a number of methods of teaching technology of specialized subjects. Advanced pedagogical technologies are used in distance learning processes. The relevance of the research is that it is important to understand the structure, technical characteristics and reliability indicators of future cars, to use modern pedagogical skills and foreign technologies, and to adapt the specialty to the full requirements of the specialty.

The goal is to divide into small groups and analyze the practical results and theoretically justify them in the conditions of the auditorium using full technological equipment. At this point, the analysis methodology is highly effective in the educational process. It is also intended to provide video clips related to the specialty, to provide the technological processes of car production construction, service and repair, as an example of the constructive and operational process

The effect of the technology used here results in the acquisition of the necessary knowledge of the vehicle structure and technical operation of the students. In addition to increasing the effectiveness of education, the advanced technologies also increase the level of mastery of science.

Keywords. *Innovative technology, education, method, pedagogical technologist, distance learning, development, video images, effectiveness, activity*

Ўқувчиларни билимларини фаол ўзгаришининг биринчи тарафдорларидан бўлган машхур чех педагоги Ян Амос Каменский (1592 -1670 йиллар) ғояларида кўриш мумкин. У яшаб ўтган даврга қадар “Педагогика “ фан сифатида пайдо бўлмаган бўлиб у фалсафа фани таркибига киритилган эди. Каменский ўзининг “Буюк дидактика” китобида болалар билимини ўрганишда ғайрат ва жўшқинликни уйғотиш кераклиги ҳақида кўрсатмалар берган. Таълимнинг оғзаки кўргазмалилик назариясини такомиллаштиришда улуғ рус педагоги К.Д.Ушинскийнинг (1824-1870 йиллар) фаолияти салмоқли ўрин тутади. Бу буюк педагоглар таълим жараёнини ривожлантиришда ва муоммоларни бартараф этишда ўзига хос йўллар билан педагогика соҳасига улкан ҳисса қўшди. Бу изланишлар, меҳнатлар бугунги кунда натижасини бермоқда. [1]

Замонавий таълим жарёнида узвий интеграциянинг инновацион технологияларнинг қўлланилиши талабаларнинг мотивациясини ва таълим самарадорлигини оширади. Шу ўринда “Балиқ склети”, “Кластер”, “Нима учун” каби технологиялар жудда катта самара бериши аниқланди. Шунингдек, таълим жарёнида ҳар бир мавзуга оид видео лавҳалар ёритиш орқали технологик жараёнларни бажарилиш кетма кетлигини узвий бир бирига боғлиқ ўрганиб бориш имкониятини яратади. [1]

Шу мақсадда таълим жарёнида амалий машғулотларни янада такомиллаштириш талабаларни дастлабжратиш йиғиш хизмат кўрсатиш технологиясиникичик гуруҳлар орқали ҳар бир талабанинг ўзи иштирокида амалга ошириш орқали эришиш мақсадга мувофиқдир. Шу мақсадда олиб борилаётган технологияларни амалий жиҳатдан такомиллаштириш талаб этилади. Бунга асосан техник эксплуатация Низомига мос хизмат кўрсатиш ва таъмир технологик жараёнларни, технологик хариталар ёрдамида амалга ошириш, ҳар бир деталлар ўлчамлари, агрегатларининг эксплуатацион кўрсаткичларини қиёсий таҳлилини қилган ҳолда назарий асослаб борса олинган назарий ва амалий билим мустаҳкамланади. Зеро, кўрдинг унитдинг, ўз иштирокида амалга ошириш – тушиндинг 9хитой халқ мақоли), ўз

иштирокида амалга оширилса ҳар бир жараён ёдда қолиши илмий, ўқув манбаларидан маълум. Бу барча мутахассислик фанларни тўлиқ ўзлаштиришга амалий ёрдам бериш ва ўзлаштириш самарадорликни оширади. Албатта, бу ўринда замонавий педагогик технологияларни ҳисобга олган ҳолда амалга ошириш мақсадга мувофиқдир. Шунинг учун тавсия этилган технологияда ҳар бир мавзуга оид кино лавҳаларни жорий этиб бориш орқали масофавий дарс машғулоти ижобий натижага эришилади.

Методлар ва материаллар: Бунинг учун қуйдаги бир қанча методлар олинган; таҳлил, тизимлаштириш, умумлаштириш, эмперек ушбу методларда тест, сўровнома, савол-жавоб фикрлар интеграциясини олиб бориш билан ўқув дастуридан кўзланган натижалар самарали эканлигини кўрсатади.

Натижалар: Юқорида келтирилган методларни қўллаш орқали қуйдаги натижалар олинди:

-Масофавий ўқитиш шароитида авторлар тавсия этаётган метод самарали.

-Но одатий ташкил этилган ўқув машғулоти таълим олувчининг мотивациясини оширади;

-ташкил этилган метод ёрдамида талаба ҳар қандай шароитда ишлаб чиқариш билан боғланиб амалий билим савиясини мустаҳкамлайди.

-Ўзлаштиришда учрайдиган муаммолар ўз ечимини аниқлаб топади.

-Талабаларни баҳолашда устоз- ўқитувчига жудда катта қўллайлик яратади.

Муҳокама: Эслатиб ўтамиз, тавсия этилган метод ёрдамида талаба берилган топшириқни қуйида келтирилган

-видео маърузаларни кузатиб бориш

-машғулот давомида динамик, геометрик ўлчамлар ва конструкциянинг эксплуатацион кўрсаткичларига таъсир этувчи омилларни ўқув шароитлари орқали илмий таҳлил этиш имкони яратилади.

Ҳозирги кунда ишлаб чиқаришга тайёрланаётган мутахассислар теран фикрлайдиган, билим малакаси юқори бўлиши талаб этилади. Демак бакалаврлар тайёрлашда талабаларнинг юксак савиядаги кўникма ва малакага эга бўлишида ўқув машғулоти, яъни ўқув амалиётларининг ахамияти каттадир.

Бакалаврни тайёрлашда олган назарий билимларини мустаҳкамлашда, кўникмага эга бўлишида, ўқув амалиётларининг роли каттадир, чунки талабага берилаётган билим эшитиш орқали 10 -15%, слайд ва кўргазма деталлар орқали 35% гача, ишлаб чиқаришдаги технологик жараёнларда иштирок этиб ишлаш орқали 50-60% самарадорликка эришиши маълум.

Маълумки назарий дарс машғулоти асосан 4 босқичли усулда ташкил этилади, яъни:

1. Босқич - ташкилий қисм
2. Босқич - янги мавзуга оид тингловчилар билимини аниқлаш ва янги мавзуга баёни.
3. Босқич- Мустаҳкамлаш
4. Босқич – Баҳолаш, уй вазифа дарс якуни.

Машғулотларни ташкил этишда таълим берувчи ҳамда таълим олувчининг билим олиш вақтида юзага келган фикрларни бевосита алмашилиши ва таълим олувчининг таълим берувчи назорати остида берилган вазифани бажариш кўникмага эга бўлиш самарадорлигини оширади.

Ўқув амалиёт машғулотларини илғор педагогик усулда ташкил этиш ҳозирги давр талаби эканлигини унутмаслигимиз лозим. Илғор педагогик технология асосида машғулотларни ташкил этиш босқичма - босқич амалга оширилади.

Машғулотни ташкил этишда таълим берувчи ва олувчининг фаоллиги қуйдаги жадвал асосида амалга ошириш мақсадга лойиқ бўлади: [3]

№	Машғулот босқичлари бориши	Методлар	Фаоллик
1	Мотивация (қизиқтириш)	Ақлий хужум	Ўқитувчи талаба
	Мулоқотга киришиш муаммо қўйиш	Ақлий хужум кўргазма	Ўқитувчи
	Мавзуни билдириш	кўргазма	Ўқитувчи
	Мақсад	Намойиш этиш	Ўқитувчи
	Бошланғич билимни аниқлаш	Савол-жавоб	Ўқитувчи талаба
2	Информация (маълумот бериш):		
	Назарий билимларни такрорлаш	Такрорлаш	Ўқитувчи талаба
	Янги мағшулот оғзаки баёни	Такрорлаш	Ўқитувчи талаба
	Янги машғулотда ишлатиладиган жихозлар ҳақида маълумот бериш	Намойиш такрорлаш	Ўқитувчи
3	Бериладиган вазифани ўқитувчи бажариб кўрсатиш (Демонстрация намойиш этиш)		
	Техника хавфсизлигини тушунтириш	Намойиш такрорлаш	Ўқитувчи талаба
	Иш бажариш кетма кетлигини тушунтириш (нима? Қандай? Нима учун?)	Намойиш	Ўқитувчи
4	Берилган вазифани талабанинг мустақил бажариши;		
	Оғзаки такрорлаш	Бажариш, Йўриқнома асосида такрорлаш	Талаба
	Мустақил бажариш	Мустақил ишни гурҳда ишлаш	Талаба
5	Назорат;		
	Натижаларни таққослаш	Намойиш	Талаба ўқитувчи
	Хатоларни тўлдирилган ва бажарилган ишни баҳолаш	Такрорлаш	Ўқитувчи
	Тугатилмаган ишларни охирига этказиш ишларини такрорлаш	Такрорлаш	Талаба

Машғулот режаси

1	Аниқ мақсад	Томоз колодкасини алмаштириш кўникмасига эга бўлиш
2	Мавзу	Дискли тормоз колодкасини алмаштириш
3	Вақт	240 дақиқа
	Талабалар Ёши, сони	Бакалавр босқичи талабалари 15 тагача
4	Бошланғич билими	Гидравлик тормоз тизими ҳақида маълумотга эга
5	Мақсад	Талабалар қила олиши лозим а) Тормоз колодкасини алмаштириш, ишлаши ҳақида маълумотга эга бўлими б) Тормоз колодкасини ажратиб ечиш лозим в) Иш жихозларини ишлатила олиши, тормоз суюқлиги хавфлилигини билиши лозим.
6	Метод ва дарс формаси	5 босқичли дарс усули
7	Иш жихозлари. Асбоб ва ускуналар	Калодкаларларни жойлаштириш асбоби. Болға, тортқич, тозалаш суюқлиги, махсус омбир.
8	Кўргазмалар курул ва воситалар	Плакат, модел, макет, тормоз тизимининг ишдан чиққан қисмлари
9	Муаммо қўйиш (муаммони эълон қилиш)	Тормоз йўли узайиб кетганлиги
10	Машғулот бориши	Машғулотдаги мавзу технологик харитасига қаралсин.
11	Мавзудан мақсадга эришиш: назорат такрорлаш	Натижаларни таққослаш. Баҳолаш. Такрорлаш.
12	Кўшимча машғулот	Тормоз колодкаси камида 3 мм қалинликда бўлиши лозим.

Машғулотнинг бориши

Машғулот босқичлари	Режалаштирилган ишлар	Метод ва дидактик йўналиш (тавсиялар)
Мотивация (қизиқтириш)	Нима учун тормоз йўли узайган	Тормоз диски ва колодкаси ишдан чиққан, алмаштириш лозим.
Муаммо қўйиш	Тормоз колодкасини ейилиши нималарга олиб келади	Агарда тормоз колодкасини ейилган бўлса алмаштириш ёки нотўғри ўрнатилса, уни қайта жойига ўрнатиш керак.
Мавзу.	Дискли тормоз намунасини алмаштириш	Тормоз тизимига сервис хизматини таъминлаш
Мақсад.	Тормоз калодкасини алмаштириш	Техник ҳолат даражасини йўқотган бўлса.
Бошланғич билимини текшириш	тормоз колодкасини алмаштириш билимига эгамисиз	Йўриқнома харитасидан фойдаланиш.
Намойиш этиш	Тормоз колодкаси тўғри алмаштирилишини кўрсатиб бериш	
Техника хавфсизлиги	Тормоз колодкасини алмаштириш пайтида тормоз педалини босиш хавfli. Тормоз суюқлиги захарли	
Машғулот бориши Талабанинг вазифани мустақил бажариши	Тормоз колодкасини алмаштириш	Ўқитувчининг доимий назорати асосида вазифанинг бажарилиши
Назорат	Талаба бажарган ишларни ўзаро тақослаш	Бажарилган
Қўшимча маълумот	Тормоз калодкаси камида 3 мм дан кам бўлмаслиги лозим.	Ишчи хусусиятни йўқотган калодкалар

Машғулотнинг технологик харитаси

№	Иш босқичлари (нима қилинади)	Бажарилиши лозим (қандай қилинади)	Камчиликлар, бузукликлар (нима учун қилинади)
1	Тормоз калодкасини маҳкам тутиб турувчи болтларни ечиш.	Болт ва коридка поршени орасига кирувчи воситани ўрнатиш	Болт ва тормоз колодкасини поршени тормоз калодкасини ушлаб туради.
2	Эски тормоз колодкасини ечиб олиш	Эски тормоз калодкасини махсус омбур ёрдамида ечиб олиш тормоз калодкаси ейилган	
3	Қисм ва деталларни тозалаш ва таъмирлаш	Қисм ва деталларни тозалаш	Қисм ва деталлар ифлос
4	Тормоз калодкаси поршенини орқага суриш	Тормоз калодкаси поршенини махсус асбоб билан орқага суриш	Янги тормоз камчилиги қилиш
5	Янги тормоз камчилиги ва ушлаб турувчи болтларини ўрнатиш.	Болт ва химояланувчи калит билан ўрнатиш	Эски тормоз калодкасини алмаштириш
6	Тормоз педалини кўп марта босиб кўриш	Оёқ кучи ёрдамида	Тормоз педалини ушлаб қолмаслиги мумкин. (тормоз ушламайди)
7	Тормоз суюқлиги сатхини текшириш	Суюқлик сатхи белгиланган сатхида бўлиши лозим.	Агарда суюқлик сатхида камайган бўлса тормоз тизими яхши ишламайди.
8	Техника хавфсизлиги: тормоз намунаси ва колодкасини ушлаб турувчи болт ўрнатилгандан сўнг тормоз педалини оёқ билан силжиши колодка харакатини текшириш лозим		
	Назорат текшириш	Натижаларни тақосланг	Гуруҳларнинг эришган натижаларини муҳокама этиш
	Қўшимча маълумот	Тормоз калодкаси 3 ммдан кам бўлмаслигини такидлаб ўтиш	Ишлатилган тормоз намуналари

Машғулот боришида талабанинг вазифани мустақил бажариши босқичи жараёни амалга оширилишида талаба кўникма ва малакага эга бўлиш билан бирга олган назарий билимини максимал даражада ўзлаштириш имконига эга бўлади. Ушбу 5 босқичли ўқув амалиёт машғулотларини илғор педагогик усулда ташкил этиш ишлаб чиқаришга тайёрланаётган мутахассислар теран фикрлайдиган, билим малакаси юқори бўлишини таъминлашга хизмат қилади.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

1. Ў.Толипов, М.Усмондоева “Педагогик технология: назария ва амалиёт” – Т: “Фан” нашриёти.2005.

2. Ўзбекистон Республикаси Қонуни.”Таълим тўғрисида” ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури тўғрисида”. Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиёти пойдевори. – Т.”Шарқ”.1997.

3. Адиллов О К Мирзаев Д Ў Йўлларда шовқин муҳофазаси бўйича таҳлил. муҳандислик коммуникациялари соҳасида инновацион технологияларини жорий қилишининг

муаммо ва ечимлари ||
мавзусида халқаро илмий–амалий анжуман

МАТЕРИАЛЛАРИ. И-ҚИСМ (2020 йил, 21-22 май) 67-70 б Самарқанд-2020

4. О.К Адиллов, А.У Уролбоев ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ-
Вестник науки, 2021

5. Adilov O.K.1,Umirov I.I.1,Abdurakhmanov M.M.1 Analysis Of Existing Works On The Problems Of Ecology Of Motor Transport Bulletin Of Science, 2021